

TREĆI KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

ZBORNİK REZİMEA

10-13. oktobar 2012.
Zlatibor

**TREĆI KONGRES SRPSKE
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
sa međunarodnim učešćem**

**THIRD CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPAEDIC AND
TRAUMATOLOGY ASSOCIATION
with international participation**

ZBORNIK REZIMEA

z0.10.-13.10.2012.

Zlatibor

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Treći Kongres SOTA-e koji se održava od 10. do 13. oktobra 2012 godine na Zlatiboru.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini dva izuzetno uspešna kongresa. Organizacija trećeg Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava. Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na III Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja na predivnom Zlatiboru.

Predsednik SOTA,

Prof. dr Marko Bumbaširević

Drage kolegice i kolege,

Ovaj Kongres je jedinstvena prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa mnogim ekspertima iz naše zemlje i inostranstva. Razvoj ortopedske hirurgije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki kongres sa međunarodnim učešćem (jedne godine je SOTA a druge STA). U svetu se svake godine akumulira sve više znanja i mi smo prinudjeni da sve više pratimo i učimo kako bi u toku svakodnevnog rada mogli da pružimo najbolju uslugu povredjenima i obolelima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti svoju profesionalnu karijeru. Organizacioni odbor je predvideo i održavanje, okruglih stolova, simpozijuma i uvodnih predavanja. Pored lekara, predviđeno je i učešće sestara. Ovim Vas pozivam na Treći Kongres Srpske Ortopedsko-Traumatološke Asocijacije i nezaboravno druženje.

Predsednik kongresa,

Prof. dr Milorad Mitković

Organizator kongresa:

Ortopedsko-traumatološka klinika KC-a Niš

Predsednik kongresa:

Prof.dr Milorad Mitković

Predsednik SOTA:

Prof. dr Marko Bumbaširević

Sekretari kongresa:

Doc dr. Ivan Micić

Doc. dr Saša Milenković

Potpredsednik SOTA:

Prof. dr Zoran Vukašinić

Blagajnik kongresa:

Dr sci. med. Predrag Stojiljković

Sekretar SOTA:

Prof. dr Aleksandar Lešić

Počasni odbor:

Prof. dr Branko Radulović

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a

Organizacioni odbor:

Milorad Mitković, predsednik

Ivan Micić

Saša Milenković

Ljubica Mićunović

Goran Kuljanin

Predrag Stojiljković

Dragiša Kostić

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Saša Stojanović

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Igor Kostić

Desimir Mladenović

Zoran Golubović

Tamara Ćirić

Katarina Stojanović

Miodrag Stanojković

Mile Radenković

Milan Mitković

Marko Mladenović

Ivan Golubović

Naučni odbor:

Marko Bumbasirević

Slobodan Slavković

Milorad Mitković

Zoran Popović

Dragan Savić

Branko Ristić

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Vukašinić

Saša Milenković

Ivan Micić

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Zoran Anđelković

Đorđe Gajdobranski

NEUSPESI ZADNJE FIKSACIJE POVREDA TORAKOLUMBALNE KIČME

Stanković M.¹, Miličić A.¹, Milankov M.¹, Kecojević V.¹, Gojković Z.¹, Lalić I.¹, Elez I.¹, Radić S.¹, Kovačev N.¹, Rašović P.¹, Janjić N.¹, Ninković S.¹, Harhaji V.¹, Obradović M.², Gvozdenović N.¹

¹Klinički centar Vojvodina, Klinika za ortopediju,²Medicinski fakultet Novi Sad

Uvod: Više od trećine zadnjih fiksacija povreda torakolumbalne kičme se pokazuju kao neuspešno.

Cilj: Cilj je ispitati rezultate zadnje fiksacije ovih povreda i uporediti kratku i dugu fiksaciju.

Materijal i metode: U periodu 1999–2010 na Klinici za ortopediju KC Vojvodine od 237 operisanih pacijenata ispitivano je njih 125. U 103 slučaja činjena je kratka fiksacija, a u 22 pacijenta duga. Pacijenti su ispitivani klinički i radiografski. Prosečna starost bila je 42 godine (17–63) kod duge fiksacije, a u grupi kratke 46 (18 – 74). Vreme praćenja prosečno 4,5 godine.

Rezultati: Pucanje i pomeranje implantata uočeno je u 58% slučajeva kod kratke, a u 18% kod duge fiksacije. Implantat je izvadjen u 17,5% kod kratke i 9,1% slučajeva kod duge fiksacije. Prosečno finalno kolabiranje tela pršljena kod kratke fiksacije bio je 32,45%, a kod duge 22,95%, a angulacija 19,2^o, odnosno 12,8^o. Prosečne vrednosti LBO Skale funkcionalnog kapaciteta bio je kod kratke fiksacije 62 poena, a kod duge 53. Od 36 pacijenata sa neurološkim ispadom u grupi kratke fiksacije oporavilo se njih 12 (33%), a u grupi duge fiksacije od njih 5 sa ispadom (22,7%) oporavio se jedan pacijent (20%). Komplikacije su vidjene u 22,7% pacijenata u grupi kratke fiksacije i 27,2% kod duge.

Diskusija: Značajno veći procenat pomeranja i ispadanja implantata u grupi kratke fiksacije, kao i lošiji radiografski rezultati upućuju na veću snagu duge stabilizacije „bursting“ preloma, dok bolji funkcionalni kapacitet i veći i neurološki oporavak daju prednost kratkoj fiksaciji povreda torakolumbalne kičme.

Zaključak: Brižljiva preoperativna evaluacija, poštovanje operativne tehnike i stalni trening lekara dovešće do manje komplikacija.

Ključne reči: kičma, prelom, fiksacija, komplikacije